

Аннотация

К планируемой магистерской диссертации **Восижонов Б.М.**
на тему: **“Оценка дозы облучения медперсонала при чрезкожной нефролитотрипсии в зависимости от сложности камней”**

Руководитель диссертации проф. **Акилов.Ф.А.**

Мочекаменная болезнь (МКБ), являющаяся актуальной проблемой современной медицины, занимает одно из ведущих мест среди болезней почек и мочеточников в различных регионах земного шара. По данным Всемирной организации здравоохранения «заболеваемость нефролитиазом, составляющая в разных странах от 2 до 12%, имеет тенденцию к дальнейшему росту» и, по некоторым прогнозам, в ближайшем будущем численность таких больных может увеличиться в 2 раза. Частота МКБ среди населения достигает 7-13% в США и странах Европы, 18-20% в арабских странах. Знания и значительный опыт по хирургическому лечению нефролитиаза привели к тому, что потребность в открытых операциях снизилось до 1-5,4%.

Проведенные в 2009-2011гг., в Узбекистане, эпидемиологические исследования по оценке показателей распространенности наиболее значимых урологических заболеваний в экологически неблагоприятном регионе Приаралья показали, что частота распространенности МКБ в Хорезмской области составляет 1,6%, в Республике Каракалпакстан -1,08%. При этом, доля мочекаменной болезни среди других урологических заболеваний достигала 20%. Из них, прелитиаз (начальная стадия МКБ) составил 48,1%, одиночные камни почек – 42,3%, коралловидные и множественные камни почек - 7,7%, камни мочеточника – 1,9%

На сегодняшний день, значимость эндоурологических вмешательств в лечении МКБ подтверждена, и считается, что в опытных руках перкутанная

(чрескожная) нефролитотрипсия (ПКНЛТ) камней верхнего мочевого тракта эффективна и безопасна. Учитывая эффективность операции мы не должны забывать что, риск со стороны медперсонала которые подвергаются облучению высоки и подлежат оценки поглощенной дозы облучения для выработки эффективных рекомендации. При этом, влияния сложности камней на время операционной процедуры ПКНЛТ, которое влечёт собой увеличения дозы облучения как для пациентов, так для медперсонала в литературе не достаточно изучена. Методом визуализации является многократные рентген снимки во время процедуры ПКНЛТ которые несут на себе некую дозу облучения. Кроме того, в некоторых случаях суммарное годовое эффективные дозы облучения превышали 20мЗв/год для персонала категории А, 5мЗв/год для ограниченной части населения категории Б.

Данное научное работа направлена для изучения актуального вопроса в урологии - дозы облучения медперсонала при ПКНЛТ по поводу камня расположенного в чашечно - лаханочной системе (ЧЛС) почки в зависимости от сложности камня.

Цель исследования:

Выработка защитных рекомендации для медперсонала путем изучения лучевой нагрузки во время ПКНЛТ

Задачи исследование:

1. Определить продолжительность перкутанная нефролитотрипсия и лучевую нагрузку медперсонала при простых камнях.
2. Определить продолжительность перкутанная нефролитотрипсия и лучевую нагрузку медперсонала при сложных камнях.
3. Выработать рекомендации по защите медперсонала от лучевой нагрузки при ПКНЛТ с учетом сложности камня, определенной перед вмешательством

1. Seitz Ch., Fajkovic H., Remzi M. et al. Rapid extracorporeal shock wave lithotripsy treatment after a first colic episode. // Eur. Urol. 2006: 49 (6): 1099-1106
2. World Health Organization. Urolithiasis: fact sheet no. 153. World Health Organization website. 2014. www.who.int/iris/handle/10635/242879
3. Kok DJ. Metophylaxis, diet and lifestyle in stone disease // Arab Journal of Urology. 2012 Vol.10,N3.P. 240-249
4. Аляев Ю.Г., Григорян В.А. Современные технологии в диагностике и лечении МКБ 2007.144с
5. Akilov F.A., Khudaybergenov U., Nuraliev T., Rahimov M. Studying of prevalence of the most significant urological diseases in the Aral Sea area. // Medical and Health Science Journal. - 2012. - Vol.11. – P.89-95.
6. Farkas A., Peteri L., Lorincz L. Holmium YAG laser treatment of ureteral calculi. A 5-year experience. // Lasers Med. Sci. – 2006; 21 (3): 170-174.
7. СанПиН 0336-16